

Utak, ösvények detektálása LIDAR pontfelhőből, vagy az abból generált digitális domborzatmodellből

Kutatási-, diplomamunka-téma javaslat

Dr. Albert Gáspár - ELTE, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar

Bevezetés

A kutatás témája az erdei földutak és ösvények automatikus felismerése légi lézerszkenneléssel (LiDAR) gyűjtött pontfelhőkből, illetve az azokból származtatott digitális domborzatmodellekből (DDM). Ezek a jellemzően nagy felbontású (<1 m) DDM-ek lehetővé teszik az említett vonalas elemek vizuális azonosítását (1. ábra). Azonban míg az emberi szem könnyedén megkülönbözteti az utakat a hasonló morfológiájú természetes képződményektől (pl. árkok, vízmosások), ennek a feladatnak az algoritmikus megvalósítása komoly kihívást jelent. A LiDAR adatok pontsűrűsége ideális esetben 5-20 cm között mozog, de ez az érték függ a repülési magasságtól, és számos topográfiai célú felmérés csupán 40-60 cm-es pontsűrűséggel rendelkezik. Jelenleg nem ismert olyan LiDAR-adatfeldolgozó, képfelismerő vagy domborzatmodell-elemző szoftver, amely dedikáltan tartalmazna ilyen automatikus felismerési funkciót.

Ezeknek a topográfiai elemeknek a felismerése és osztályozása (pl. javított murvás földút, két nyomtávú erdei földút, ösvény) jelenleg még manuális munka. A térképészeti feladatok automatizálása a naprakész térképek gyors előállítására miatt szükséges pl. erdészeti, katonai, rekreációs célra.

1 ábra Domborzatmodell LiDAR adatok alapján földutak jól kivehető nyomvonalával

A feladat

A dolgozat keretén belül ennek a témának a szakirodalmi áttekintése is cél lenne. Mivel a téma elég bonyolult, ezért részeredmények is elfogadhatók, de a cél legalább egy valamennyire működőképes algoritmus és kód kikísérletezése lenne. Működőképesnek tekinthető az a kód, amelyik raszteres, vagy vektoros formában földutak nyomvonalát produkálja a tesztelésre kapott minta pontfelhőből. Az implementációt Python-ban lenne célszerű megvalósítani. Minta pontfelhő már rendelkezésre áll, amin lehet kísérletezni.

Ötletek a megvalósításhoz

A domborzatmodell egyrészt segít abban, hogy az utak és ösvények futásának helyét egy buffer tartományon belül kelljen csak vizsgálni, mivel ilyen vonalas elemeket élkiemeléssel meg lehet határozni. Ezek az első „találatok” még nagyon zajosak mivel az így nyert vonalakról nehéz eldönteni, hogy utak-e valóban, vagy árkok esetleg felhagyott (régóta nem járt) erdészeti utak. Ennek eldöntésére az osztályozott pontfelhőt is fel kell dolgozni azokon a helyeken, amiket az élkiemeléssel meghatároztunk. Az utak és ösvények fölött a növényzet nincs jelen; ez különösen az erdő zárt lombkoronaszintje alatt futó utakra mutat jellegzetes mintázatot (2 ábra). A nyíltabb területeken az alacsony növényzet adhat támpontot, de ott nagyobb a bizonytalanság.

2 ábra A pontfelhő alakja erdei út fölött

Az utak domborzatmodelljének keresztmetszete jellegzetes mintát követ a keréknyomok miatt (3 ábra); ez szintén felhasználható a „találatok” megerősítésére. Az egy nyomon futó erdei ösvények felismerését azonban ez kevésbé segíti. Az út profilok felhasználása miatt a megvalósítás során az éppen vizsgált területen extrém nagy felbontású (20-40 cm) felületmodellek dinamikus generálása és munkamemóriában tartása, majd törlése segítheti a munkafolyamatot.

3 ábra Két keréknomos erdei földút profilja (keresztmetszete)

Összefoglalás

A téma olyan fontos technológia kihívást jelent, aminek megvalósítását előbb-utóbb ipari szinten is meg fogják oldani, de jelenleg még nincs rá szoftver. Emiatt ebben a témában részeredmények elérése is mérföldkő lehet, amit tudományos fórumokon be lehet mutatni, és sikeres megvalósítás esetén az egyetem által finanszírozott szabadalom is válhat.

2024. 09. 16.